

A RELEVÂNCIA DA CRIATIVIDADE DESENVOLVIDA NAS EMPRESAS COMO FATOR DE VALORIZAÇÃO DOS COLABORADORES

Edição 115 / 24/10/2022 / [Deixe um comentário](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7243037

Eliane Pereira da Silva¹

Josineide Ribeiro Martins de Abreu²

RESUMO

[Publique seu artigo também! Clique aqui e saiba mais.](#)

O presente artigo tem por objetivo enfatizar a relevância da Criatividade desenvolvida nas Empresas como Fator de valorização dos Funcionários. Acredita-se que a importância do desenvolvimento da criatividade na empresa e na sociedade possa valorizar o empregado enquanto ser humano, como grande criador de ideias e principalmente responsável pelo crescimento e desenvolvimento da empresa e também de si próprio. Nesse aspecto, a criatividade pode ser entendida como um fator que pode ser aplicado a diversos níveis na empresa, desde a produção e fabricação de novos produtos até o modo como este produto é colocado no mercado à disposição dos consumidores. Assim sendo, a criatividade é também vista como um meio de inovação no âmbito da empresa. Além disso, pode, do mesmo modo, funcionar como âncora em um mercado flutuante e cada vez mais competitivo, tornando-se um diferencial para aqueles que a desenvolvem.

Palavras-chave: Criatividade. Inovação. Valorização. Funcionários.

ABSTRACT

This article aims to emphasize the importance of creativity developed in companies such as Employee appreciation factor . It is believed that the importance of the development of creativity in business and society can value the employee as a human being , as a great creator of ideas and mainly responsible for the growth and development of the company and also of himself. In this respect, creativity can be seen as a factor that can be applied at various levels in the company , from production and manufacturing of new products to the way this product is marketed to consumers . Thus, the creativity is also seen as an innovation means within the company . In addition , it can likewise function as a floating anchor and increasingly competitive market, making it an advantage to those who develop.

Keywords: Creativity . Innovation. Recovery officials.

INTRODUÇÃO

O mercado e o consumidor estão cada vez mais exigentes. A quantidade de empresas no mercado também é elevada o que, por um lado ajuda aquele empreendimento que possui diferencial ou oferece algo mais aos seus clientes e, por outro lado, auxilia na busca de teorias de gestão que correspondam às necessidades de se manter firme, apesar da concorrência.

Acredita-se que um dos itens considerados por uma gestão eficiente seja a criatividade, uma variável importante não somente para criar novos produtos, mas também para descobrir novas maneiras de produzi-los e colocá-los no mercado. Tendo em vista essas considerações, apresenta-se este trabalho, com o intuito de abordar alguns dos itens considerados essenciais para o sucesso de um empreendimento, não somente no mercado como também na sociedade.

Além da criatividade, outros fatores considerados nesta investigação dizem respeito ao emprego de novas tecnologias, ou transformações tecnológicas que podem até ser consideradas difíceis de serem acompanhadas; à globalização examinada sob o ponto de vista das pequenas empresas; à relação custo/benefício; à qualidade e satisfação do cliente; à qualidade de vida no trabalho e ao modelo de gestão usado na atualidade que mais tem correspondido às necessidades do mercado.

Essas variáveis serão analisadas nesta pesquisa não apenas o ponto de vista empresarial, mas também do quadro empregatício que, acredita-se, é o fator determinante que aplica os conhecimentos necessários para o bom andamento do setor econômico. Por outro lado, os fatores mencionados acima são altamente humanitários, o que demonstra que deve haver um reconhecimento maior por parte da empresa em relação ao funcionário, às suas habilidades e às necessidades enquanto ser provido de limitações.

Assim sendo, os caminhos percorridos para o desenvolvimento desta pesquisa tentarão conduzir os pensamentos contidos em teorias específicas de modo que, o conhecimento nelas desenvolvido possa ser mais bem utilizado como fonte que fundamenta este trabalho.

Além disso, espera-se que tais informações juntamente com aquelas adquiridas pelo empregado no dia a dia de seu trabalho ou através de cursos especializados possam fazer diferença no âmbito empresarial, uma vez que, quando bem utilizados, podem ajudar na geração de lucros com responsabilidade. Especialmente, quando esses conhecimentos constituem-se parte essencial da empresa, servindo-lhe como diferencial em relação a outras do mesmo setor de atividade.

Nesse sentido, tenta-se esclarecer a importância de se criar e inovar focando em resultados. Mas como o desenvolvimento da criatividade pode valorizar os funcionários? Diante dessas observações, foi sugerida a seguinte hipótese: desenvolver criatividade explica a valorização dos funcionários, ou seja, acredita-se que quando o funcionário desenvolve sua criatividade a tendência normal seria a empresa valorizá-lo.

Desse modo, apresenta-se este artigo que tem por objetivo analisar o grau de valorização dos funcionários a partir de sua criatividade nas empresas. Para o desenvolvimento deste artigo será usada a pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo com aplicação de questionário.

Através desta análise, focada na criatividade como diferencial, é possível perceber o quanto é interessante buscar desenvolver o lado criativo individual, voltado ao sucesso do empregado, por ajudá-lo a obter um lugar mais sólido no mercado de trabalho. Acredita-se que seja possível esse desenvolvimento, uma vez que existem meios e recursos para que a criatividade seja afluída em qualquer ser humano.

Para a concretização dos objetivos propostos, apresenta-se este trabalho com a seguinte estrutura: Introdução, Referencial Teórico, Metodologia, Resultados da Pesquisa, Considerações Finais e Referências Bibliográficas.

1. REFERENCIAL TEÓRICO

1.1. Conceitos e Acepções de Criatividade como Fator Essencial de Desenvolvimento Empresarial.

Muitos estudiosos e psicólogos defendem teses de que qualquer ser humano, que seja capaz de pensar e elaborar idéias, possa também criar, uma vez que a criatividade não é apenas um atributo pessoal, mas também pode tornar-se um item passível de ser desenvolvido em ambientes propícios da vida dessas pessoas como a escola, a família, a sociedade, o setor profissional etc.

Para Cave (1999), a criatividade é a tradução exterior nova e útil desenvolvida em um contexto individual, social e cultural oportuno. Na verdade, ser criativo é também ser inovador, buscando sempre algo novo e diferenciado. É igualmente ir em busca da superação dos limites, focando na criação e inovação, podendo fazer diferença entre a sobrevivência e o desastre, para uma boa parte das empresas.

Para se ter uma ideia, uma pesquisa realizada pela Revista ESPM revelou que no ano de 2000 a inovação foi responsável por 50% do PIB norte-americano. Essa pesquisa confere um tom a mais à afirmativa de Albert Einstein que diz que

“nenhum problema novo pode ser resolvido pelo mesmo raciocínio velho que o criou”. Porquanto, as novas e crescentes exigências da sociedade e do mercado financeiro e os inesperados desafios no contexto mundial atual exigem que se pense e se aja de um jeito novo.

Assim sendo, a criatividade pode ser sintetizada como sendo um jeito moderno de pensar e realizar coisas novas, podendo, pois, ser considerada como um sinônimo de inovação.

Acredita-se que nenhuma organização seja inovadora. Antes, são inovadoras as pessoas que trabalham nas organizações. Desse modo, o principal capital das empresas inovadoras são as ideias produzidas pelas pessoas. Gerar idéias novas com o intuito de enfrentar desafios ou resolver problemas, ou mesmo para estocá-las e aplicá-las no momento oportuno amplia sobremaneira as alternativas de se encontrar melhores soluções às dificuldades que se apresentam.

1.2. Criatividade e Inovação em busca de Resultados

Referir-se à criatividade e à inovação tendo em vista os resultados, significa, antes de tudo, que é necessário buscar ideias, intuir, usar o pensamento divergente, expandi-lo e, posteriormente, colocá-lo em ação por intermédio do pensamento convergente, em busca de resultados qualitativos e quantitativos.

Criatividade e inovação são termos essenciais para o contínuo desenvolvimento e competitividade de uma organização. Como mencionado, ser criativo é idealizar coisas novas, ao passo que inovar seria a realização, o fazer dessas coisas novas e valiosas. São ações traduzidas por soluções simples, mas que fazem diferença.

Toda empresa ou organização luta em busca de melhores resultados, em busca da investigação da obtenção do sucesso em seu ramo de atuação. É uma luta constante para se manter no mercado, ainda mais no século XXI, num contexto onde a tecnologia está em processo acelerado de descobertas, onde o que foi lançado ontem já hoje é provável que esteja defasado.

Desse modo, as empresas permanecem o tempo todo prontas para se lançarem em algo novo. Processo que leva a maioria a acreditar que a criatividade e a inovação sejam capazes de levar a um bom resultado, o que não deixa de ser verdadeiro.

Certamente, os gestores dessas empresas que assim pensam e agem, já obtiveram muito sucesso em suas escolhas, principalmente, se souberem melhor escolher seus funcionários, uma vez que, as máquinas podem ser consideradas recursos excelentes e que facilitam o trabalho na empresa, mas, o processo de criar e inovar é uma aptidão pessoal. As ideias são frutos do pensar, do meditar. É uma busca de respostas para os constantes desafios e tendências de mercado.

É, pois, a criatividade uma parte essencial do potencial humano entendida como vínculo entre indivíduo/processo/ambiente/produto, numa inter-relação de satisfação não apenas empresarial como também pessoal.

1.3. A Criatividade Considerada como Competência Estratégica na Seleção de Candidatos para o Preenchimento de Vagas numa Empresa.

Atualmente, as organizações estão cada vez mais exigentes quanto à seleção de candidatos para a ocupação de vagas reivindicadas por seus departamentos. Nessas seleções, os métodos aplicados para despertar o senso de criatividade dos candidatos são cada vez menos convencionais, justamente para descobrir qual deles teria o perfil ideal solicitado para ocupar determinado cargo.

Tal “descoberta” da criatividade é tomada como diferencial, demonstrando grande valorização de características próprias dessas pessoas (candidatos) que serão, posteriormente, utilizadas no âmbito empresarial, na execução dos processos de trabalho, na criação e elaboração de projetos, enfim, reconhecendo o prévio conhecimento de cada um como item a ser analisado e levado a sério.

1.4. Desenvolvendo a Criatividade

A consideração da criatividade por parte da empresa leva à busca de se conhecer a importância de desenvolvê-la. Aperfeiçoar a criatividade nas pessoas a fim de torná-las mais bem preparadas para atuarem nas empresas como agentes e gerenciadoras de ideias pode ser considerado razão primordial quando o assunto é equilibrar-se no mercado competitivo.

Quando se fala em aperfeiçoamento, significa que a aptidão para criar pode ser uma característica apresentada pelo indivíduo desde a infância. Algumas crianças adoram criar, inventar e quando se tornam adultas aperfeiçoam esse atributo. Mas, infelizmente, na maioria das vezes os adultos esquecem ou trancam em si mesmos as ideias maravilhosas que tinham quando crianças.

Segundo o dicionário Michaelis (GREGORIN *et al*, 2008), criatividade é a qualidade ou o atributo de ser criativo, é a capacidade de criar. Também na opinião de Bono (1994), uma das maiores autoridades nos estudos sobre criatividade:

Criatividade não é simplesmente uma maneira de fazer melhor as coisas. Sem ela, somos incapazes de fazer pleno uso das informações e experiências que já estão disponíveis e estão presas a antigas estruturas, padrões, conceitos e percepções. (BONO, 1994, p.).

Como se percebe, a criatividade faz parte do universo e da natureza humana e, com estímulos corretos, pode ser desenvolvida nos melhores moldes da capacidade de conhecimento de uma pessoa.

Desse modo, as dificuldades que se apresentam nas diferentes situações do dia a dia profissional e do mercado devem ser encaradas como desafios, estímulos para o desenvolvimento da criatividade, já que ela existe dentro de cada um. O principal requisito para esse desenvolvimento da criatividade é ter disponibilidade e vontade de crescer e aprender.

Entre as várias maneiras de desenvolver o processo criativo numa pessoa, citam-se os métodos mais simples e práticos:

- Fazer anotações de todas as ideias, mesmo que, no momento, elas pareçam não ter nenhum sentido.
- Desenvolver a curiosidade, considerada um dos maiores fatores de distinção que envolve a criatividade.
- Escrever ao menos uma ideia por dia. Com certeza, são várias as ideias que surgem por dia e muitas delas são boas e podem ser usadas no momento apropriado, por essa razão é importante armazenar o maior número possível delas.
- Aprender a escutar, ouvir, ver e observar pessoas, lugares e também acontecimentos que podem „enviar“ mensagens, respostas e ideias a todo instante.
- Estar mais atento às crianças, que são simples e criativas, e aos idosos, que possuem experiência e sabedoria.
- Compreender primeiro, julgar depois.
- Aprender a gostar de problemas, pois constituem excelentes fontes de oportunidades de se criar soluções.
- Perder o medo de perguntar, arguir, investigar. É importante esclarecer dúvidas por intermédio de questionamentos.

- Colocar as ideias em ação. Mostrá-las aos amigos, à família, aos sócios, aos patrocinadores, enfim, aos pares do dia a dia.
- Evitar coisas que enfraquecem o cérebro como drogas; aprender a cuidar da saúde.

2. METODOLOGIA

Para cumprir os objetivos propostos nesta pesquisa, foi realizada uma pesquisa de revisão bibliográfica e uma pesquisa de dados, com aplicação de questionário. A escolha dos artigos e livros para a revisão, cujo objetivo é conhecer as especialidades dos autores sobre os assuntos a serem pesquisados, como afirma Santos (2004), foi realizada através de seleção de ideias. Após a análise dos textos escritos deu-se preferência para aquelas teorias que corroborassem para o embasamento desta pesquisa.

Os textos foram resenhados e fichados para melhor aproveitamento das ideias discutidas. Segundo Medeiros (2004), o propósito da resenha é expor o conteúdo do livro em partes, tratando, sempre, com fidelidade o texto do autor. A resenha foi desenvolvida apenas dos capítulos ou partes dos livros e artigos utilizados. Essas partes continham argumentos sobre o tema desenvolvido neste artigo.

Ainda para Medeiros (2004), o propósito do fichamento é manter um registro de todo o assunto lido. Desse modo, não é necessário retornar ao livro ou artigo efetuando toda a leitura já realizada em busca de trechos necessários para o embasamento teórico. Conforme afirma Severino (2002), um fichamento não é uma paráfrase, antes, é uma cópia fiel do texto original com anotações da página onde o texto se encontra, facilitando também o exame realizado por outros leitores.

Dos trechos escolhidos, alguns foram parafraseados e outros mantidos na sua forma original, conforme o autor o redigiu. A parte referente à leitura, análise e interpretação dos textos foi realizada mediante a formulação de pensamentos e ideias segundo a importância e relevância da fundamentação teórica para este trabalho.

Posteriormente foi realizada uma pesquisa de dados, através da aplicação de um questionário. De acordo com Dencker (2000), a coleta de dados é parte fundamental da pesquisa do tipo *levantamento*, sendo usada para avaliar o comportamento do trabalhador, avaliando de modo simples os problemas apresentados, oferecendo uma visão estática, não passível de generalizações.

Para Medeiros (2004), os dados de uma pesquisa coletados por meio de questionário, formulários ou entrevistas caracterizam a originalidade do trabalho escrito. O propósito desses dados é ajudar na conclusão das ideias desenvolvidas no decorrer do trabalho acadêmico. E, como mencionado anteriormente, Campos (1992 *apud* CONTE, 2003) diz que “um dos mais importantes conceitos dos programas de qualidade de vida está na premissa de que somente se melhora o que se pode medir”. Sendo o questionário a forma mais utilizada para medir sistematicamente a satisfação através da sondagem de opinião.

Segundo Dencker (2000), a finalidade do questionário é obter sistemática e ordenadamente informações sobre as ideias a serem desenvolvidas. A autora menciona alguns critérios para a elaboração de um questionário:

- Incluir apenas itens importantes para esclarecer o problema;
- Verificar se todas as variáveis exigidas pela hipótese foram contempladas.
- Formular o questionário de modo claro, facilitando a compreensão por parte do entrevistado.
- Dar ênfase na forma de apresentação do questionário ao pesquisado, valorizando, ainda, sua impressão e estética.

Dencker (2000) menciona, além disso, que as observações sobre os fatos devem ser feitas mediante a manifestação verbal do entrevistado e não através da observação dos fatos diretamente. Para ela, algumas informações, como *sexo, idade, estado civil, nível de escolaridade* do entrevistado são importantes para a análise final do problema, embora nem sempre seja possível a consideração de todas essas variáveis.

No subitem a seguir serão explicadas a forma de elaboração do questionário, sua caracterização, o grupo analisado e considerações sobre os entrevistados e sobre a entrevista em si.

3. DISCUSSÃO, ANÁLISE DOS DADOS E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

O questionário elaborado para a coleta de dados é composto por 10 questões objetivas cujas respostas eram do tipo SIM, NÃO E ÀS VEZES. O propósito desse tipo de resposta seria uma padronização que permitisse um mínimo de margem de erros possíveis na generalização do problema.

As perguntas foram elaboradas tendo como objeto central a criatividade e a valorização do empregado por parte da empresa quando de sua utilização. As respostas foram lançadas em gráficos que representam o percentual de cada uma das três possibilidades de respostas.

Gráfico 1: Foi perguntado: NA EMPRESA ONDE TRABALHA, VOCÊ JÁ DESENVOLVEU ALGUM TIPO DE CRIATIVIDADE?

Analisando o gráfico pode-se perceber que 62% dos entrevistados disseram que SIM, 20% disseram que NÃO e 18% responderam que ÀS VEZES desenvolvem algum tipo de criatividade nas empresas.

A pergunta seguinte está relacionada à primeira. Em caso positivo, é possível que a criatividade apresentada pelo funcionário tivesse ou não alguma resposta positiva por parte da empresa, sendo

demonstrada por intermédio da valorização dessas ideias e de possíveis novas ideias que seriam apresentadas por esse mesmo funcionário.

Gráfico 2: Foi perguntado: SE SIM, SE SENTIU VALORIZADO?

59% das pessoas entrevistadas disseram que se sentiram valorizadas, 19% não se sentiram valorizadas e 22% disseram que ÀS VEZES se sentem valorizadas em relação às suas ideias desenvolvidas. O reconhecimento de uma ideia inovadora é altamente significativa quando o foco da empresa é manter seus funcionários na execução dos processos de trabalho, na criação e elaboração de projetos, enfim, reconhecendo o conhecimento de cada um como item a ser analisado e levado a sério, como previamente mencionado.

Gráfico 3: Foi perguntado: SEU CHEFE POSSUI PERFIL DE VALORIZADOR DAS CRIATIVIDADES QUE OCORREM NA EMPRESA POR PARTE DOS FUNCIONÁRIOS?

44% disseram que possuem chefes que valorizam a criatividade de seus funcionários na empresa, 18% não valorizam e 38% ÀS VEZES valorizam. A opinião do chefe é também importante para a consideração do potencial do funcionário. Quando um chefe não corresponde à visão da empresa, o próprio funcionário pode não desenvolver todo o seu potencial, e o resultado é um funcionário desmotivado a aplicar no local de trabalho todo o seu conhecimento.

Gráfico 4: Foi Perguntado: VOCÊ ACREDITA QUE TODA CRIATIVIDADE DESENVOLVIDA POR FUNCIONÁRIOS NAS EMPRESAS DEVE SER VALORIZADA?

Como se observa, um índice considerável de pessoas, 72%, acredita que toda a criatividade deve ser valorizada SIM, ao passo que apenas 4% acham que NÃO é necessário haver uma valorização da criatividade e 24% afirmam que somente ÀS VEZES. Essa valorização da criatividade pode ser traduzida como valorização pessoal do empregado, uma vez que, tendo reconhecimento de sua criatividade, ele próprio se sente valorizado.

Gráfico 5: Foi Perguntado: VOCÊ SABE O CONCEITO DE CRIATIVIDADE?

Um número grande de pessoas, 75%, afirma que sabe o conceito de criatividade. 18% dos entrevistados declararam que não sabem o significado de criatividade e 7% têm dúvidas em alguns momentos sobre o que seria realmente „criatividade“.

Gráfico 6: Foi Perguntado: A INOVAÇÃO EMPRESARIAL COMO RESULTADO DA CRIATIVIDADE, NA SUA OPINIÃO, É IMPORTANTE?

Embora nem todos lancem mão da criatividade no ambiente de trabalho, 91% dos entrevistados acreditam que a inovação empresarial é importante, apenas 2% não acham importante e 7% acreditam que pode ser importante, mas somente às vezes.

Gráfico 7: Foi Perguntado: VOCÊ ACREDITA QUE AS EMPRESAS DEVEM VALORIZAR FINANCEIRAMENTE SEUS FUNCIONÁRIOS A PARTIR DE SUAS CRIATIVIDADES?

Embora seja considerável o número de funcionários que acredita na importância da criatividade para a empresa, um número menor, 63%, acredita que financeiramente, o reconhecimento tenha igual importância, 4% não relacionam a valorização financeira diretamente ligada àquela da criatividade e 33% diz que só às vezes deve haver essa ligação.

Gráfico 8: Foi Perguntado: A CRIATIVIDADE É RESPONSÁVEL PELO CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS EMPRESAS?

Em relação à questão número 8, não houve nenhuma resposta negativa, mas 42% afirmam que só às vezes a criatividade é um fator passível de ser considerado responsável pelo crescimento e pelo desenvolvimento das empresa e 58% consideram que SIM.

Gráfico 9: Foi Perguntado: ALÉM DE FINANCEIRAMENTE, VOCÊ ACREDITA QUE HÁ OUTRAS FORMAS DE AS EMPRESAS VALORIZAREM SEUS FUNCIONÁRIOS MEDIANTE SUA CRIATIVIDADE?

64% acreditam que há outras formas de valorizar o funcionário por sua criatividade, ao passo que 36% acredita que não existe outra maneira, a não ser remunerada, de reconhecimento pela criatividade.

Gráfico 10: Foi Perguntado: JÁ RESPONDEU ALGUM QUESTIONÁRIO SOBRE CRIATIVIDADE NAS EMPRESAS?

Como se percebe, 80% dos entrevistados responderam que sim, que em outra ocasião já fizeram alguma avaliação sobre criatividade e 20% disseram que não.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como mencionado anteriormente, a valorização do funcionário por parte da empresa é um dos itens essenciais para a consideração deste enquanto ser humano. As ideias e inovações apresentadas pelos funcionários podem, em muitos momentos, ser consideradas como sendo fatores de crescimento e desenvolvimento das empresas.

As empresas, por sua vez, ao considerarem a criatividade do empregado como algo a ser analisado e investido pode, em muitos aspectos, estar inovando sua capacidade de gestão humana visando o lucro com responsabilidade. Uma empresa que conta com a criatividade de seus funcionários para a fabricação de produtos e para o desenvolvimento de novas formas de colocação desses produtos no mercado se diferenciam das demais, podendo permanecer por mais tempo no mercado.

Na verdade, o foco da aplicação e do desenvolvimento da criatividade seriam os resultados obtidos no final. Para a empresa isso significa maior lucratividade, para o empregado, novas formas de valorização de seu potencial.

É importante o funcionário investir em novas ideias. Inovar seria então um grande passo em direção ao seu futuro profissional e também do seu local de trabalho. Isso reflete não somente na imagem do funcionário na empresa, mas também no seu bolso.

E, como referido por Bono (1994), a criatividade não é simplesmente uma maneira de fazer melhor as coisas. Sem ela, o indivíduo é incapaz de fazer pleno uso das informações e experiências que já estão disponíveis e estão presas a antigas estruturas, padrões, conceitos e percepções.

Esse uso pleno de suas capacidades é que o torna criativo, inovador e essencial àquela área na qual atua. Desligar-se de antigas estruturas, de padrões ultrapassados, de conceitos pré estabelecidos e de percepções cujo foco visualiza apenas um ângulo do objeto passa a ser fundamental para a utilização da capacidade que esse indivíduo tem de se adequar aos moldes e padrões exigidos para o cargo e o local em que atua.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Marcus Garcia de. **Pedagogia empresarial**: saberes, práticas e referências.

BONO, Edward de. **Criatividade levada a sério**. São Paulo: Pioneira, 1994.

CAVE, 1999.

CONTE, Antônio Lázaro. Qualidade de vida no trabalho. Revista FAE BUSINESS, n. 7, novembro de 2003. Acessado em 3 de Agosto de 2009. Disponível em:

http://www.fae.edu/publicacoes/pdf/revista_fae_business/n7/rev_fae_business_07_2003_gestao_10.pdr.

DENCKER, Ada de Freitas Maneti. **Métodos e técnicas de pesquisa em turismo**. 4 ed. 3 reimpressão. São Paulo: Futura, 2000.

GREGORIN, Clóvis Osvaldo (Coordenador); BORBA, Francisco S; IGNACIO, Sebastião Expedito (abonadores); VIARO, Eduardo Mário (etimologista). **DIC Michaelis**. Versão 3.0. UNESP, Araraquara: Amigo Mouse Software, 2008.

MEDEIROS, João Bosco. **Redação científica**: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. São Paulo: Atlas, 2004.

OSTROWER, Fayga. **Criatividade e processos de criação**. Nova Fronteira, 1975.

SAKAMOTO, C. K. **A criatividade sob a luz da experiência**: a busca de uma visão integradora do fenômeno criativo. Tese (Doutorado em Psicologia). Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1999.

SANTOS, Antônio Raimundo dos. **Metodologia científica**: a construção do conhecimento. Rio de Janeiro: DP&A, 2004.

SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do trabalho científico**. 22 ed. São Paulo: Cortez, 2002.

1 Graduada em Ciências Contábeis-PUC GO, Especialista em Controladoria e Finanças-PUC, Mestre em gestão de Empresas FGV/ISCTE Lisboa. Professora Universitária, Palestrante na linha Empreendedorismo e Educação Financeira e Consultora financeira/contábil. elianecontrol@hotmail.com.

2 Graduada em Letras. Mestrado em Letras e Linguística pela Universidade Federal de Goiás, Brasil(2008). Professora Universitária.

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como [Revista Fisio&terapia](#). [Sair?](#) Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »

Fisio&terapia

É uma Revista Científica Eletrônica de Fisioterapia, Indexada de Alto Impacto e Qualis "B".

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

SITE: revistafisioeterapia.com.br

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

R. José Linhares, 134 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22430-220

